

УДК 72.011.23

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ (на примере г. Астана)

КАБЫЛЖАН АБЫЛХАИР АДІЛЬЖАНОВИЧ

Магистрант института Земельных ресурсов и архитектуры, Казахского
Агротехнического исследовательского университета им. Сакен Сейфуллина

КОРНИЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор архитектуры, профессор института Земельных ресурсов и архитектуры Астана,
Республика Казахстан

***Аннотация.** В статье представлен анализ исторических условий, которые способствующих формированию и развитию технологии информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО/ВІМ) в Республике Казахстан, на примере города Астана, выступившего в качестве ключевой точки цифровых преобразований в строительной сфере. Рассмотрены нормативно-правовые изменения, обеспечившие переход от традиционных САД-подходов к обязательному применению ВІМ при проектировании и строительстве технически сложных сооружений. Продемонстрирована роль ВІМ в решении актуальных градостроительных задач, включая соблюдение норм инсоляции, координацию сложных архитектурно-инженерных систем и использование 7D- моделирования на стадии эксплуатации. Полученные результаты подтверждают стратегическую значимость ВІМ-технологий для повышения качества проектирования, прозрачности строительных процессов и устойчивого развития городских территорий Республики Казахстан.*

***Ключевые слова:** ВІМ, ТИМСО, архитектурная среда, градостроительство, цифровизация, инсоляция, жизненный цикл зданий, 7D-моделирование, инженерные решения.*

С начала 1990-х годов строительная отрасль Республики Казахстан переживает качественно новый этап развития, и во многом вектор этих преобразований был задан переносом столицы в Астану. Масштабы и темпы строительства нового города создали условия, в которых традиционные методы проектирования перестали обеспечивать необходимую точность, согласованность и контролируемость процессов. САД-среды, оставаясь важным инструментом проектировщика, уже не позволяли эффективно работать с большим объёмом данных, выполнять комплексную координацию инженерных решений и обеспечивать достаточную прозрачность для заказчиков и государственных органов. Именно в этот период в Республики Казахстан начинает осмысленно внедряться технология информационного моделирования строительных объектов (ТИМСО/ВІМ). Первые инициативы были связаны с участием международных компаний в реализации сложных архитектурных проектов. Постепенно ВІМ приобрёл системный характер, особенно после середины 2010-х годов, когда началась разработка соответствующей нормативной базы. Сегодня внедрение ВІМ рассматривается не как следование мировой моде, а как объективная необходимость, вызванная как усложнением проектных задач, так и стремлением повысить эффективность использования бюджетных средств.

Целью данного исследования является выявление исторических предпосылок внедрения ВІМ в Республики Казахстан, анализ этапов его институционализации и демонстрация того, как на примере города Астана технология стала инструментом решения актуальных градостроительных и организационных проблем.

Перенос столицы в Астану в 1997 году стал событием, приведшим к беспрецедентному росту объёмов строительства. В короткие сроки требовалось реализовать многопрофильные и технически сложные проекты — от жилых кварталов до уникальных общественных зданий. Процессе проведения исследования были выявлены факторы, определившие необходимость

перехода к новым технологиям, основными из которых являются:

- высокие темпы и плотность застройки - координация большого числа проектных организаций и подрядчиков в условиях стремительного градостроительства требовала единой информационной среды с целью минимизации временных потерь и повышения согласованности;

- сложность архитектурных форм - такие знаковые объекты, как Байтерек, Дворец мира и согласия, Хан-Шатыр, содержали уникальные и сложные инженерные решения, которые было крайне трудно контролировать и координировать в традиционной 2D- среде:

- ограниченность CAD-технологий - плоскостное проектирование (CAD) не позволяло автоматически выявлять инженерные и конструктивные коллизии; разрозненность данных между различными разделами проекта неизбежно приводила к увеличению числа ошибок и переделок на строительной площадке.

- участие международных бюро - привлечение ведущих зарубежных проектных специалистов, которые уже работали в среде BIM, стало мощным стимулом, требующим внедрения аналогичных передовых подходов в отечественную проектную практику.

Необходимо отметить, что до двухтысячных годов в Республик Казахстан доминировали CAD-инструменты, однако крупные столичные проекты постепенно вывели их ограничения на уровень отраслевой проблемы.

Следует подчеркнуть, что, именно в этот период началось формирование фундамента для будущей институционализации BIM, что подтверждается следующим:

- появлением первых пилотных проектов, в которых иностранные подрядчики применяли BIM для решения сложных задач координации;

- формируются кадровая база специалистов, знакомых с принципами информационного моделирования, что было необходимым условием технологического трансфера;

- университеты города Астана начали включать элементы BIM в образовательные программы, осознавая стратегическую важность технологии для будущего строительного комплекса.

Таким образом, ранний период внедрения BIM носил точечный и инициативный характер, но именно он подготовил основу для последующих государственных и нормативных решений.

Исторический анализ развитие BIM технологии Республики Казахстан позволил установить, что системный переход к цифровизации строительства начался в 2017 году. BIM получил официальное наименование Технология Информационного Моделирования Строительных Объектов (ТИМСО) и был включён в государственные программы развития.

При этом, основные шаги этого периода включали:

- разработку Концепции цифровизации строительной отрасли, которая определила стратегический вектор развития и институциональный подход к внедрению ТИМСО;

- создание первых национальных нормативно-технических документов, определяющих требования к структуре, содержанию и процессам использования информационной модели, в частности, Свода Правил Республики Казахстан СП РК 1.02-111-2017.

- запуск поэтапного перехода на BIM при проектировании крупных объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

С 2023 год —наблюдаются переход к обязательному применению ТИМСО. С этого периода использование BIM стало обязательным для проектов с высокой степенью сложности и значительной сметной стоимостью [10]. Это решение привело к ряду положительных изменений в управлении строительными проектами, соответствующих требованиям Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» [2]. Все эти мероприятия предусматривались с целью обеспечения:

- увеличения прозрачности сметного контроля за счёт применения 5D-моделирования (связь 3D-модели со стоимостью);

- повышения качества экспертизы проектной документации за счет её

автоматизированной проверки;

- снижения числа проектных ошибок и, как следствие, сокращению затрат и сроков строительства;

- упорядочивания коммуникации между заказчиком, проектировщиками и подрядчиками.

Астана была одним из первых регионов, где обязательность применения BIM начала осуществляться наиболее последовательно, подтверждая статус столицы как флагмана цифровых преобразований. В порядке BIM технологии используется как инструмент решения градостроительных задач: Одним из ярких примеров может служить Обеспечение нормативной инсоляции, известно, что инсоляция - один из важнейшим показателей качества жилой среды, который напрямую влияет на санитарно-гигиеническое состояние помещений. Нормы инсоляции регулируются такими документами, как СН РК 3.02-01-2018 [6] и СП РК 2.04-104-2012 [5]. В условиях плотной и преимущественно высотной застройки Астаны соблюдение нормативов становилось всё более сложной задачей. В свою очередь использование BIM позволяет:

- моделировать солнечное освещение с учётом конкретных географических координат и климатических условий;

- выполнять расчёты инсоляции автоматически и в соответствии с действующими нормами;

- корректировать проектные решения ещё до выхода документации в экспертизу;

- предотвращать появление теневых зон, влияющих на комфортность городской среды.

Таким образом, информационное моделирование становится не только инструментом инженерной точности, но и важным элементом обеспечения качества жизни в условиях активного роста мегаполиса [8].

Таблица 1. Применение BIM для обеспечения норм инсоляции в условиях плотной застройки Астаны

Проблема градостроительства Астаны	Решение с помощью BIM-технологии	Конкретный BIM-функционал
Нарушение норм инсоляции (требуется 2 часа прямого облучения) из-за плотной, «заборной» застройки.	BIM-системы проводят комплексный анализ пути солнца (<i>Sun Path Analysis</i>), моделируя тени в течение года с учетом географических координат.	Автоматический расчет инсоляции: Система мгновенно вычисляет зоны, не соответствующие норме СН РК (особенно в осенне- зимний период), и позволяет архитектору немедленно скорректировать ориентацию или форму блока для устранения статичных теней.
Скользкие тени от выступающих элементов фасада (балконов, лоджий)	BIM позволяет точно рассчитать тень от каждого элемента и оценить его влияние на нормы.	Оптимизация фасадов: Моделирование помогает обосновать применение архитектурных приемов (например, использование скошенных углов или уменьшение выступающих элементов до 700 мм), которые предотвращают ухудшение инсоляции в жилых комнатах.

Одним из наиболее ярких примеров внедрения BIM в казахстанской практике является «Абу- Даби Плаза» — сложный, высотный и технологически насыщенный объект. При проектировании комплекса использовались инструменты информационного моделирования, что было продиктовано необходимостью соответствия высоким международным стандартам и обеспечения контроля над уникальными инженерными решениями [1], [7]. Многомерные BIM-модели (3D, 4D, 5D) позволили управлять сложной геометрией, нетипичными конструкциями и интегрировать тысячи километров инженерных сетей, что было бы невозможно в традиционных 2D-средах.

В процессе разработки 3D-моделей активно применялась функция Clash Detection (автоматическое выявление коллизий). Благодаря этому были выявлены и устранены десятки тысяч потенциальных несостыковок между инженерными сетями, конструктивными элементами и фасадными системами. Подобная работа в традиционной плоскостной среде заняла бы несоизмеримо больше времени и неизбежно привела бы к критическим ошибкам при монтаже на большой высоте. Благодаря BIM удалось заранее согласовать расположение коммуникаций, оптимизировать трассировку инженерных систем и выстроить реалистичный график строительства (4D-моделирование).

Данный проект стал образцовым примером того, как информационное моделирование помогает работать с объектами, имеющими сложную геометрию и высокие требования к безопасности, контролю сроков и последовательности выполнения работ, обеспечивая таким образом соответствие общим положениям о жизненном цикле строительных объектов [4]

Рисунок 1. Абу-даби плаза (2022)

Комплекс ЭКСПО-2017 стал ещё одной точкой, где BIM-подход был реализован не на отдельных этапах, а в рамках всего жизненного цикла объектов, что соответствовало государственной политике в области ТИМСО [1], [7]. Уже на стадии проектирования использовались модели, насыщенные данными, что позволило реализовать функционал 4D (календарно-сетевое планирование) и 5D-моделирования. Применение 5D-моделирования позволило достичь высокой точности в подсчёте объёмов работ и материалов, а также в уточнении сметной стоимости. Это дало заказчику беспрецедентную возможность контролировать бюджет и финансовые потоки, оперируя не просто «документами», а данными, полученными непосредственно из верифицированной цифровой модели [4]. Такой подход обеспечил высокую прозрачность использования государственных средств.

После завершения строительства модели были переданы управляющей компании для использования на стадии эксплуатации (Facility Management), что стало значимым прецедентом в казахстанской практике. Эти модели содержали полную и актуальную

информацию об оборудовании (паспорта, технические характеристики, гарантийные сроки) и инженерных системах. Такой уровень детализации и интеграции данных позволил осуществить переход к 7D-BIM [9], где цифровая модель используется не только для строительства, но и для управления объектом в течение всего срока его службы. 7D-BIM позволил управляющей компании эффективно планировать техническое обслуживание (ТО), прогнозировать ресурс оборудования и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты.

Наиболее показательный пример — павильон «Нур-Алем». Его эксплуатационная модель стала неотъемлемой частью системы контроля инженерного оборудования.

Автоматизированное управление и мониторинг позволили оптимизировать графики обслуживания, минимизировать простои и, как следствие, существенно снизить эксплуатационные расходы, подтверждая экономическую целесообразность подхода полного жизненного цикла.

Рисунок 2. Нур-алем (2022), г. Астана

Проведенные исследования установили, что развитие BIM-технологий в Республики Казахстан нельзя рассматривать как простой переход от одной программы к другой. Это была необходимость, продиктованная темпами роста Астаны и усложнением задач в сфере архитектуры и строительства. От первых экспериментов иностранных подрядчиков до появления национальных стандартов ТИМСО прошло чуть больше десяти лет, но именно за этот период отрасль изменилась наиболее заметно.

На примерах «Абу-Даби Плаза», объектов ЭКСПО-2017 и других крупных проектов видно, что информационное моделирование помогает решать не только инженерные вопросы, но и более широкие градостроительные задачи: оценку инсоляции, повышение энергоэффективности, планирование эксплуатации. С применением BIM стало возможным точнее прогнозировать стоимость работ и избегать проблем, которые раньше проявлялись уже на стройплощадке.

В конечном итоге вывод технологии информационного моделирования стала фундаментом нового подхода к строительству в столице. Она позволила улучшить качество проектирования, снизить нагрузку на бюджеты и повысить комфортность городской среды. Если развитие цифровых методов сохранит текущий темп, то в ближайшие годы можно ожидать перехода от отдельных BIM-проектов к полноценным цифровым двойникам зданий и городских районов, что станет следующим шагом в модернизации строительной отрасли Республики Казахстан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Концепция внедрения технологии информационного моделирования (BIM) в промышленное и гражданское строительство Республики Казахстан. Алматы: АО «КазНИИСА», 2017.
2. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
3. Свод правил Республики Казахстан СП РК 1.02-111-2017 «Применение информационного моделирования в проектной организации». – Астана: КДСЖКХ, 2017.
4. Свод правил Республики Казахстан СП РК 1.02-112-2018 «Жизненный цикл строительных объектов. Часть 1». – Астана: КДСЖКХ, 2018.
5. Свод правил Республики Казахстан СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». – Астана: КДСЖКХ.
6. Строительные нормы Республики Казахстан СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные». – Астана: КДСЖКХ.
7. Шахнович А. Ю. Информационное моделирование в Республике Казахстан как инструмент управления жизненным циклом строительных объектов. // Материалы докладов Государственной экспертизы. – 2018.
8. Сеймур Мамедов. Условия инсоляции – экологический фактор, формирующий объемно-планировочные решения жилых комплексов (на примере Нур-Султана). // QazBSQA Хабаршысы. Сәулет және дизайн. – 2022. – №1 (83).
9. Опыт внедрения BIM-технологий на объектах выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. // Материалы отраслевых конференций.
10. Казахстан осуществит полноценный переход на BIM-технологии к 2023 году. // Krisha.kz. — 2019.